

O‘ZBEKISTONDA SO‘G‘IN SIGIRLARNI OZIQLANTIRISH RATSIONINI HISOBLASHNI DASTURLASHTIRISH AFZALLIKLARI

¹Xasanov Bobur Baxtiyor o‘g‘li, ²Muxtorov Bahodirxon Obidxon o‘g‘li

¹Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti, bo‘lim boshlig‘i.

²ChPITI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905847>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda sog‘in sigirlarni oziqlantirish ratsionini hisoblash jarayonini dasturlash asosida amalga oshirishning afzalliklari tahlil qilinadi. Dasturiy yondashuv sut mahsuldorligini oshirish, yem-xashakdan samarali foydalanish va tannarxni kamaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, oziqlanishni optimallashtirish orqali sigirlarning sog‘lig‘ini saqlash va veterinariya muammolarining oldini olish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: sog‘in sigirlar, oziqlantirish, ratsion, dasturlashtirish, sut mahsuldorligi, yem-xashak, iqtisodiy samaradorlik.

Аннотация. В данной статье рассматриваются преимущества программирования процесса расчета рациона кормления молочных коров в Узбекистане. Программный подход играет важную роль в повышении продуктивности молока, эффективном использовании кормов и снижении себестоимости. Также анализируются возможности предотвращения ветеринарных проблем и поддержания здоровья коров за счет оптимизации питания.

Ключевые слова: молочные коровы, кормление, рацион, программирование, продуктивность молока, корма, экономическая эффективность.

Abstract. This article analyzes the advantages of programming the process of calculating the feeding ration of dairy cows in Uzbekistan. The software approach plays a crucial role in increasing milk productivity, efficiently utilizing feed, and reducing costs. Additionally, it examines the potential to prevent veterinary issues and maintain cow health through optimized nutrition.

Keywords: dairy cows, feeding, ration, programming, milk productivity, feed, economic efficiency.

Kirish. O‘zbekistonda chorvachilik qishloq xo‘jaligining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Sut mahsulotlariga bo‘lgan talab yil sayin oshib bormoqda. Sog‘in sigirlarni to‘g‘ri oziqlantirish ularning mahsuldorligi va sog‘lig‘ini ta‘minlashda hal qiluvchi omildir. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, xususan, oziqlantirish ratsionini hisoblashni dasturlashtirish, chorvachilik sohasida katta iqtisodiy samaradorlikka olib kelishi mumkin.

Sog‘in sigirlarni oziqlantirish ratsionini dasturiy hisoblash afzalliklari:

- Optimal oziqlanishni ta‘minlash: Sigirlarning mahsuldorligi va umumiy sog‘lig‘i to‘g‘ri balanslangan oziqlanishga bog‘liq. Dasturiy yondashuv sigirning vazni, yoshi, sog‘lig‘i va sut ishlab chiqarish darajasiga qarab ratsionni avtomatik hisoblaydi.

Bu esa ularning fiziologik ehtiyojlariga mos keladigan ideal ovqatlanish tartibini ishlab chiqishga imkon beradi.

- Yem-xashakdan samarali foydalanish: Dastur orqali mavjud yem-xashak resurslari optimallashtiriladi va yetarlicha oziq moddalar bilan boyitilgan ratsion ishlab chiqiladi. Bu chorvadorlarga resurslarni isrof qilmasdan, sigirlarni samarali oziqlantirish imkoniyatini yaratadi.

- Sut mahsuldorligini oshirish: To‘g‘ri balanslangan oziqlanish sigirlar tomonidan ishlab chiqariladigan sut miqdorini oshirishga yordam beradi. Ozuqalar tarkibida oqsil, yog‘, uglevod va minerallar yetarli darajada bo‘lishi natijasida sut sifati ham yaxshilanadi.

- Veterinariya muammolarining oldini olish: Dasturiy hisob-kitoblar sigirlar uchun zarur bo‘lgan vitaminlar va minerallar balansini aniqlash imkonini beradi. Bu esa osteoporoz, hazm qilish muammolari va boshqa kasalliklarning oldini olishga xizmat qiladi.

- Oziq-ovqat tannarxini kamaytirish: Dastur yordamida eng arzon va samarali yem kombinatsiyasini tanlash orqali oziq-ovqat tannarxi pasaytiriladi. Bu esa chorvadorlar uchun iqtisodiy jihatdan foydali yechim hisoblanadi.

- Vaqt va mehnatni tejash: An‘anaviy usulda sigirlarni oziqlantirish ratsionini hisoblash uzoq vaqt talab etadi va inson omiliga bog‘liq holda xatolar yuzaga kelishi mumkin. Dasturiy yondashuv bu jarayonni avtomatlashtirib, inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni minimallashtiradi.

- Ratsionni tezkor moslashtirish: Sigirlarning sog‘ligi, sut ishlab chiqarish darajasi yoki iqlim sharoitlariga qarab oziqlanish ratsionini tezkor o‘zgartirish zarur bo‘lishi mumkin. Dastur bu jarayonni ancha soddalashtirib, o‘zgarishlarga moslashish imkonini beradi.

- Ilmiy yondashuv va ma‘lumotlar tahlili: Dastur tomonidan to‘plangan ma‘lumotlar asosida sigirlarning oziqlanishi va mahsuldorligi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish imkoniyati yaratiladi. Bu esa kelajakda yanada samarali oziqlanish tizimini shakllantirishga yordam beradi.

Xulosa. O‘zbekistonda sog‘in sigirlarni oziqlantirish ratsionini hisoblashni dasturlashtirish chorvachilik sohasida innovatsion yechim sifatida katta ahamiyatga ega. Bu nafaqat sigirlarning mahsuldorligini oshirishga, balki yem-xashakni tejimli ishlatishga, veterinariya muammolarini kamaytirishga va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Dasturiy yondashuvning keng joriy etilishi sut mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish va mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashga sezilarli hissa qo‘shishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Юрин Д. А., Юрина Н. А., Чернышов Е. В. Новая программа для расчета рационов // Сельскохозяйственный журнал. 2016. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-programma-dlya-rascheta-ratsionov> (дата обращения: 10.02.2025).
2. Скоркин В. К., Ларкин Д. К., Карпов В. П. Цифровые технологии расчета и приготовления сбалансированных кормосмесей для высокопродуктивных коров // Техника и технологии в животноводстве. 2019. №1 (33). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-rascheta-i-prigotovleniya>

- sbalansirovannyh-kormosmesey-dlya-vysokoproduktivnyh-korov (дата обращения: 10.02.2025).
3. Elen A., Atici E., Optimization of Feed Ration Cost in Dairy Cattle by Genetic Algorithm. *J. Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi*. 2024. С. 65-76.
 4. Мурзалиев И.Ж., Абдурасулов А.Х., Методы обезвреживания биологических отходов скота в животноводческих комплексах, *Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния*. 2022. № 1. С. 44-51.
 5. Попов А.Н., Юлдашбаев Ю.А., Миронова И.В., Галиева З.А., Яремко В.В., Кошкин И.П., Абдурасулов А.Х., Потребление кормов, питательных веществ и динамика живой массы чистопородных и помесных баранчиков, *Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния*. 2022. № 1. С. 79-86.
 6. Косилов В.И., Рахимжанова И.А., Ребезов М.Б., Седых Т.А., Кубатбеков Т.С., Абдурасулов А.Х., Эффективность выращивания и откорма телок черно-пестрой породы и её помесей с голштинами и симменталами, *Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния*. 2023. № 4. С. 158-163.
 7. Абдурасулов А.Х., Муратова Р.Т., Особенности репродуктивной функции крупного рогатого скота, *Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния*. 2023. № 3. С. 107-112.
 8. Нурматов А. А., Безверхов А. П. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОЕДАЕМОСТИ И ПИТАТЕЛЬНОСТИ ПШЕНИЧНОЙ СОЛОМЫ //Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. – 2017. – С. 1437-1438.
 9. Нурматов А. А. и др. Механизированная технология силосования соломы злаковых с полевыми отходами бахчевых культур //Техника и технологии в животноводстве. – 2016. – №. 3 (23). – С. 193-195.
 10. Нурматов А. А., Карибаева Д. К. ТАБУННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛОШАДЕЙ НА ПРИРОДНЫХ ПАСТБИЩАХ. – 2022.
 11. Ҳакимов З. З., Парманова Д. М., Шохназарова Ш. А. ҲАР ХИЛ ГЕНОТИПЛИ ҚЎЙЛАРНИ ЖАДАЛ БУРДОҚИЛАШДА “BEST MEGA MIX” ТЎЛА ҚИЙМАТЛИ ОЗУҚАДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 8. – С. 76-80.
 12. Парманова Д. М., Шохназарова Ш. А. ҚЎЙЛАРНИ ГЎШТ МАҲСУЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА “BEST MEGA MIX” ТЎЛА ҚИЙМАТЛИ ОЗУҚАДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ //AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 834-837.
 13. Шарипов О. М. ЙИЛҚИЧИЛИКДА МАДАНИЙ ЯЙЛОВЛАРНИ БАРПО ЭТИШНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 1712-1719.
 14. Abdullayevich G. X. EMBRYO TRANSPLANT TECHNOLOGY IS BEING IMPLEMENTED. – 2023.